

MILLIY IQTISODIYOTDA AHOI BANDLIGINI TA'MINLASH MUAMMOSI: SABABLARI, ASOSIY TO'SIQLAR VA ULARNI BARTARAF ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

¹Navmurotov Abbos G'olib o'g'li, ²G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li

¹Qarshi davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar, Qarshi davlat universiteti stajyor-o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-0823-0024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392058>

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotda aholi bandligi muammosi va uning hal etilishi uchun zarur bo'lgan strategik yo'nalishlar tahlil qilinadi. Aholi bandligining asosiy sabablari va iqtisodiyotda yuzaga kelgan to'siqlar, shu jumladan mehnat bozoridagi notekislik, ta'lim tizimi bilan mehnat bozorining uyg'unlashmasligi, iqtisodiy inqirozlar va resurslarning cheklanganligi kabi masalalar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Milliy iqtisodiyot, aholi bandligi muammosi, mehnat bozori, ta'lim tizimi, yoshlar bandligi, ayollar bandligi, kichik va o'rta biznes, mehnat migratsiyasi, iqtisodiy barqarorlik, takomillashtirish strategiyalari.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the employment problem in the national economy and explores the strategic directions required to resolve it. The article highlights the main causes of unemployment and the economic barriers that exacerbate the issue, including labor market imbalances, the mismatch between the education system and labor market demands, economic crises, and limited resources.

Keywords: National economy, employment problem, labor market, education system, youth employment, women's employment, small and medium-sized enterprises, labor migration, economic stability, improvement strategies.

Аннотация. В данной статье проводится глубокий анализ проблемы занятости в национальной экономике и исследуются стратегические направления, необходимые для ее решения. Рассматриваются основные причины безработицы и экономические барьеры, усугубляющие проблему, такие как дисбаланс на рынке труда, несоответствие между системой образования и потребностями рынка труда, экономические кризисы и ограниченность ресурсов.

Ключевые слова: Национальная экономика, проблема занятости, рынок труда, система образования, занятость молодежи, занятость женщин, малый и средний бизнес, трудовая миграция, экономическая стабильность, стратегии улучшения.

Kirish. Milliy iqtisodiyotda aholi bandligini ta'minlash muammosi bu iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikka tahdid soladigan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Aholi bandligi darajasi to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy barqarorlik va aholining farovonligi bilan bog'liq bo'lib, bu masala nafaqat davlat siyosati, balki iqtisodiy rivojlanishning asosiy parametr ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotda aholi bandligi muammosining kelib chiqish sabablari hamda unga ta'sir etuvchi omillar va bu muammoni hal etish uchun kerakli strategiyalarni ishlab chiqish katta ahamiyat kasb etadi. Aholi bandligining past darajasi nafaqat ish o'rinlarining yetishmasligi, balki ishchilarning yetarli malakaga ega emasligi, mehnat bozoridagi notekislik, ta'lim tizimidagi muammo va kamchiliklar hamda iqtisodiy inqirozlar oqibatlarini ta'siri kabi bir qator faktorlar bilan bog'liqdir. Ayniqsa, global iqtisodiy o'zgarishlar, texnologik inqirozlar va ijtimoiy muammolar

aholi bandligini ta'minlash va bandlik darajasini oshirishda qo'shimcha to'siqlarni yuzaga keltiradi. Mamlakatlar o'rtasida raqobat jarayonlari kuchaygan sari, mehnat bozori ham tobora murakkablashib bormoqda shuningdek, aynan shu sababdan yangi ish o'rinlarini yaratish yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O'zbekiston Respublikasi tomonidan aholi bandligini ta'minlash borasidagi amalga oshirilayotgan ishlari ijtimoiy farovonlikni ta'minlash yo'lida katta ahamiyat kasb etib bormoqda. Eng avvallo mazkur sohaga oid O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 20-oktabrdagi O'RQ-642-sonli "Aholi bandligi to'g'risida"gi qonuni asosiy mezonidir. Ushbu qonun aholi bandligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida qabul qilingan. Aholi bandligi to'g'risidagi qonunchilik ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining aholi bandligi to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llanilishi mazkur qonunning 2-moddasida o'z aksini topgan. Qonun 123 ta modda, 19 ta bobdan tashkil topgan. Qonunga 27.09.2024 yildagi O'RQ-967-sonli "Aholi bandligi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni orqali tegishli tartibda o'zgarish va qo'shimchalar kiritilgan. Qonunda bir qator yangi tushunchalar alohida moddada berilgan. Jumladan, o'zini o'zi ish bilan band qilish, «Yagona milliy mehnat tizimi» idoralararo dasturiy-apparat kompleksi, kasbiy malaka, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi, malakani baholash kabi tushunchalar shular qatoriga kiradi.

Bugungi kunda o'ta dolzarb bo'lib turgan bandlik sohasidagi muammolarni hal qilishda mazkur Qonun mustahkam huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Eng asosiysi, Qonun yangi ish o'rinlarini yaratish orqali fuqarolarimizni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga, shu orqali ularning hayotiy farovonligiga erishish imkoniyatini beradi.

Aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan turli dasturlar hamda tegishli chora-tadbirlar, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, mehnat bozori muvozanatini tiklash va ijtimoiy himoyani kuchaytirish orqali yurtimizda ishsizlikni darajasini kamaytirish uchun xizmat qilmoqda.

Davlatimizning ushbu yo'nalishdagi sa'y-harakatlari, milliy iqtisodiyotimizning yanada barqaror hamda iqtisodiy jihatdan rivojlangan tizimga erishishga yordam beradi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-oktabrdagi **PQ-347-sonli** "Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligi sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga binoan bir qator amaliy vazifalar bajarildi. Shu bilan bir qatorda davlatimiz hukumati tomonidan aholi bandligini ta'minlash va ishsizlikni darajasini kamaytirish bo'yicha turli davlat dasturlarini ishlab chiqqan hamda amalga joriy etilib qo'llanilib kelinmoqda. Masalan, "**Aholi bandligini ta'minlash va mehnat bozori rivojlanishining 2020-2024 yillarga mo'ljallangan dasturi**" va boshqa shunga o'xshash bir qator dasturlar, mamlakatimizda aholi bandligini oshirishga qaratilgan asosiy hujjatlar bo'lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, tahlilning mantiqiy va taqqoslash usullari, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, monografik tahlil, tahlilning mantiqiy va taqqoslash usullari, kompleks yondashuv, ekspert baholash, ko'p variantli prognoz hamda statistik tahlil va sifat tahlili kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Milliy iqtisodiyotda aholi bandligi masalasi kompleks va ko'p omilli masala bo'lib, uning yuzaga kelishiga turli iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy omillar ta'sir qiladi. Aholi bandligini ta'minlash bu mamlakatning iqtisodiy rivojlanishining asosiy sharti bo'lib, ishsizlikni kamaytirish, aholi farovonligini oshirish va mehnat bozorini muvozanatlashni anglatadi. Shu

nuqtai nazardan, ushbu maqolada milliy iqtisodiyotda aholi bandligi muammosi, uning sabablari, asosiy to'siqlari va ularni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan strategik yo'nalishlar tahlil qilinadi. Aholi bandligi muammosini hal qilish uchun davlat tomonidan amalga oshiriladigan strategik yo'nalishlar va chora-tadbirlar zarur. Quyida milliy iqtisodiyotda aholi bandligi masalalarini bartaraf etish uchun qaratilgan asosiy omillar, to'siqlar va ularni bartaraf etish uchun amalga oshirilgan ishlarga to'xtalamiz.

Tadqiqot natijalari mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini ko'rsatdi. Sifat tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan qabul qilingan iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy dasturlar aholi daromadlarini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Jumladan, mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yaratilgan sharoitlar kichik biznesni rivojlantirishda katta hissa qo'shmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda tadbirkorlik faoliyati uchun ajratilgan kredit hajmi 15% ga oshdi, bu esa yangi ish o'rinlarining yaratilishini jadallashtirdi. So'rovnoma natijalari kambag'allikni kamaytirish uchun amalga oshirilayotgan ijtimoiy dasturlar samaradorligini tasdiqladi. Respondentlarning 67% ijtimoiy himoya dasturlari orqali daromadlarini oshirishga erishganini qayd etdi. Shu bilan birga, tadbirkorlikni rivojlantirish sohasidagi davlat tomonidan berilgan subsidiyalar va imtiyozlar 45% respondentni biznes faoliyatiga jalb qilishga yordam bergan.

Mehnat resurslarini boshqarish tahlili shuni ko'rsatdiki, mamlakatda aholi bandligini oshirish uchun professional ta'lim va qayta tayyorlash dasturlari samarali ishlamoqda. 2023-yilda 50 mingdan ortiq fuqaro zamonaviy kasblarga tayyorlandi, bu esa mehnat bozorida ishchi kuchiga bo'lgan talabni qondirishga yordam berdi. Ushbu chora-tadbirlar natijasida ishsizlik darajasi 2022-yildagi 9,5% dan 2023-yilda 8,3% gacha pasaygan. Komparativ tahlil natijalari ko'rsatganidek, chet eldan keladigan pul o'tkazmalari kambag'allikni kamaytirishda sezilarli rol o'ynamoqda. 2023-yilda ushbu mablag'lar kambag'allik darajasini 12% ga qisqartirgan. Ayniqsa, xalqaro pul o'tkazmalarining qishloq joylardagi ijtimoiy ahvolni yaxshilashga qo'shgan hissasi katta bo'ldi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, tadbirkorlikni rivojlantirish va professional ta'limni takomillashtirish orqali aholi bandligini oshirishga erishilmoqda. Shuningdek, chet eldan keladigan mablag'larni samarali boshqarish kambag'allikni qisqartirishda muhim rol o'ynamoqda. Biroq, natijalarni yanada yaxshilash uchun ijtimoiy siyosatni chuqurlashtirish va iqtisodiy islohotlarni davom ettirish zarur.

1-jadval

Asosiy natijalar va o'zgarishlar

<i>Ko'rsatkichlar</i>	2022	2023	2024
Tadbirkorlik uchun ajratilgan kredit hajmi	10 trillion so'm	11,5 trillion so'm	12,9 trillion so'm
Ishsizlik darajasi	9,5 %	8,3 %	7,8 %
Zamonaviy kasblarga tayyorlanganlar soni	30 000	50 000	61 700
Pul o'tkazmalari ta'siri natijasida kambag'allik qisqarishi	10 %	12 %	13,2 %

Aholi bandligining sabablari va unga ta'sir etuvchi omillar

Milliy iqtisodiyotda aholi bandligi darajasi va ish o'rinlarining mavjudligi ko'plab omillarga bog'liq. Aholi bandligining past darajasi va ishsizlikning yuqori bo'lishiga olib keluvchi asosiy sabablar:

➤ **Iqtisodiy o'sishning sustlashuvi:** Iqtisodiy pasayish, ishlab chiqarishning kamishligi, investitsiyalarning etishmasligi va global bozorlar bilan raqobatlashishning qiyinlashishi ish o'rinlarining kamayishiga olib keladi.

➤ **Mehnat bozorida notekislik:** Yangi ish o'rinlari yaratish uchun zarur bo'lgan malaka va kasb-hunarlarini o'zlashtirishda qiyinchiliklar mavjud. Ko'plab sohalarda malakasiz ishchilarni tayyorlashning yetarli tizimi yo'qligi, aholi bandligining past darajasini yuzaga keltiradi.

➤ **Texnologik o'zgarishlar:** Raqamli transformatsiya va avtomatlashtirish kabi texnologik inqirozlar mehnat bozorini o'zgartiradi, eski ish o'rinlarini qisqartirib, yangi, ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirishni talab etadi.

➤ **Mintaqaviy farqlar:** Aholining shahar va qishloqlarga migratsiyasi, mintaqaviy iqtisodiy farqlar ish o'rinlarining notekis taqsimlanishiga olib keladi, natijada qishloq hududlarida aholi bandligi darajasi past bo'lishi mumkin.

➤ **Mehnat qonunchiligi va ijtimoiy himoya:** Mehnat qonunchiligida bo'shliq va uning samarali bajarilmasligi, ishchilar huquqlarining yetarlicha himoya qilinmasligi, aholi bandligining yuqori darajasini ta'minlashga to'sqinlik qiladi

Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha xalqaro tajribalar O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Skandinaviya davlatlari, Janubiy Koreya, Singapur kabi dunyoning muvaffaqiyatli mamlakatlarning tajribalari O'zbekistonda keng qo'llanilmoqda. Ushbu davlatlarning tajribasi iqtisodiy o'sish va ijtimoiy himoya choralari birgalikda amalga oshirilganda samarali natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatadi. O'zbekiston xalqaro tajribalarni o'rganib, ularni mamlakat sharoitlariga moslashtirgan holda qo'llashga intilmoqda. Davlat tomonidan qabul qilingan dasturlar va strategiyalar xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilib, amalda mamlakat sharoitlariga moslashtirilgan. Bu esa O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlash hamda kambag'allikni qisqartirishda ijobiy natijalarga erishishga yordam bermoqda.

Aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha dasturlarni moliyalashtirish manbalari davlat byudjeti, xususiy sektor va xalqaro yordamdan iborat. Davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar orqali ijtimoiy himoya tizimi va yangi ish o'rinlari yaratish dasturlari moliyalashtiriladi. Xususiy sektor ishtirokini oshirish uchun esa qulay biznes muhitini yaratish zarur. Xalqaro tashkilotlar va donor davlatlar tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy yordam ham muhim manba sifatida xizmat qiladi. Ushbu yordamlar davlatning moliyaviy yukini kamaytiradi va ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini oshiradi. Moliyalashtirish manbalarini samarali boshqarish orqali resurslar optimal taqsimlanadi va dasturlar samaradorligi oshiriladi.

Xulosa va takliflar. O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta'minlash va ishsizlikni kamaytirish davlatning iqtisodiy siyosatidagi eng muhim yo'nalishlardan biridir. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan turli chora-tadbirlar, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ta'lim tizimini rivojlantirish, mehnat bozorini tartibga solish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash orqali aholi bandligi darajasini oshirishga erishish mumkin. Biroq, bularni amalga oshirishda mintaqaviy farqlar, texnologik o'zgarishlar va ijtimoiy himoya tizimining zaifligi kabi to'siqlarni bartaraf etish zarur. Aholi bandligini ta'minlashning samarali strategiyalari ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini

ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va davlat dasturlari ijobiy natijalar bermoqda. Iqtisodiy rivojlanish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, investitsiya loyihalari hamda infratuzilma rivojlanishi orqali yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi bandligi oshmoqda. Ijtimoiy himoya tizimi kengaytirilishi va ta'lim tizimining yaxshilanishi orqali aholining turmush darajasi oshirilmoqda. Xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda, O'zbekiston o'z ijtimoiy himoya tizimini yanada rivojlantirish va moliyalashtirish hamda qo'llab-quvvatlashning yangi usullarini izlashda davom etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi davlatining aholi bandligini ta'minlash borasidagi amalga oshirgan ishlari, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy farovonlikni oshirish yo'lida katta ahamiyatga ega. Aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan dasturlar va chora-tadbirlar, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, mehnat bozori muvozanatini tiklash va ijtimoiy himoyani kuchaytirish orqali ishsizlikni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Davlatning ushbu yo'nalishdagi sa'y-harakatlari, milliy iqtisodiyotning yanada barqaror va rivojlangan tizimiga erishishga yordam beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2024 yildagi PQ-347-sonli qarori
2. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik portal. <https://lex.uz/uz/docs/-5055690?ONDATE=23.10.2024%2000>
3. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik portali <https://lex.uz/ru/docs/-7124178>
4. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi rasmiy veb-sayti. <http://nhrc.uz/oz/news/milliy-strategiya-va-aholi-bandligi-togrisidagi-qonun>
5. Gazeta.uz onlayn nashri. Manba: <https://www.gazeta.uz/oz/2023/01/25/president/>
6. Stat.uz sayti ma'lumotlariga ko'ra muallif ishlanmasi. Manba: <https://www.stat.uz/uz/>
7. Ibodulloyev, I. E. (2023). MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Gospodarka i Innovacje.*, 42, 504-507.
8. Turdibekov, (2024). YANGI O'ZBEKISTONNING IJTIMOYIY IQTISODIY RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI. *International Journal of scientific and Applied Research*, 1(2), 261-265.